

TURPOQ SHO'RLANISHI VA SHO'R YUVISHNING CHORA-TADBIRLARI

Hafiza To'ymurodovna Artikova¹, Amrulloeva Shoira Komilovna²

¹ Biologiya fanlari nomzodi, doktori, professor,

² Buxoro davlat universiteti Agronomiya va biotexnologiya fakulteti Tuproqshunoslik mutaxassisligi (tadqiqot turlari bo'yicha)
2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476419>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Sho'r yuvish, sho'rlanganlik darajasi, sho'r yerlar, tuproq, gips qatlamlari, bo'z tuproq.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada turpoq sho'rlanishi va sho'r yuvishning chora-tadbirlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kirish. Ikkilamchi sho'rlanish deb, sug'oriladigan shirin tuproqlarning tezda unumdorligi pasayib, turli darajadagi sho'rlangan tuproqlarga aylanish jarayoniga aytamiz. Ikkilamchi sho'rlanish yangidan ochilib, sug'oriladigan yerlarda va yangidan qurilgan, lekin foydali ish koeffitsienti kichik bo'lgan irrigatsiya tarmoqlarida, sug'orish ishlarining boshlanishidan ko'p yil o'tmay rivojlanadi. Hozirgi zamon gidroizolyastiyasiz o'tkazilayotgan sug'orish kanallarining foydali ish koeffitsienti 0,5-0,6 dan kichik, buning ustiga ekinlar sug'orilmagan vaqtda xam dalalarimizdan juda ko'p suv foydasiz oqib, yer ostiga shimilib yotadi. Bu yer ostiga shimilayotgan suvlar o'zi bilan birga tuproq qatlamlaridagi yotqizilgan kurna tuzlarni yertib, sizot suvlariga tushiradi.

Muhokama va tavsiyalar. Bu xol, birinchidan, sizot suvlari mineralizatsiyasining oshishiga va

joyning oqimi yomon bo'lganligidan uni yana yer betiga ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Ikkilamchi sho'rlanishning ikkinchi davrida yirik va o'rta kattalikdagi irrigatsiya kanallarining xar ikki tomonlarida turli kenglikdagi turg'un dexqonchilikni davom ettirish mumkin bo'lgan chuchuk sizot suvlik zonasi hosil bo'ladi, qolgan 50-60% yer maydoni kuchli sho'rlanishi tufayli xo'jalik aborotidan chiqib qolishi mumkin. Ikkilamchi sho'rlanishni oldini olishning asosiy choralariga sug'orishda suvdan foydalanish intizomiga qattiq rioya qilish, suvdan foydalanish koeffitsientini 0,8-0,9 gacha ko'tarish, kanallarni betonlash, polietilen trubalardan foydalanish, sun'iy yomg'ir usulida sug'orish qish kunlari kanallarni berkitib qo'yish, kanal yoqalarida ixota daraxtzorlarni o'tkazib, biologik drenajni kuchaytirish va boshqalar kiradi. Xullas, yer betiga yaqin joylashgan sho'r sizot suvlari ta'sirida hosil bo'lgan hozirgi

kunda ikkilamchi sho'rlangan tuproqlarning tuzdan tozalash uchun yuqorida aytilgan ogoxlantirish choralari bilan bir qatorda, sizot suvlarini kritik chuqurlikda pastga tushirish uchun yetarli miqdorda zovur kanallari qurilib, sizot suvlarini tezlashtirish, uni chuchuklatish, bir yo'la eritish kabi ishlarni olib borish kerak. Quruq va issiq iqlimli sharoitlarda ekinlarimizni 10-12 marotaba sug'oramiz. Sho'r yuvish bilan sug'oriladigan yerlarning tuproq eritmasining konsentratsiyasi 15-20 g/l dan ortmasligi kerak. Shuning uchun xam bunday tuproqlarni sug'orish rejimi tuzlarning yuvish rejimida o'tkazilishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, yaxshi ishlaydigan zovur kanallar yordamida tuzlarning doimiy yuvilib, ekin maydonidan chiqib ketishini, tuproq eritmasini yangi chuchuk sug'orish suvlari bilan almashinib turishini ta'minlash kerak. Aytilganlarga xulosa qilib, quyidagilarni tavsiya qilamiz:

- a) sug'oriladigan suvning sho'rliigi bir litrda (1-2 g/l) dan ortmagan, sug'orish natijasida tuproqda yig'ilib qolish mumkin bo'lgan tuzlarni yuvib turish uchun xar yili bir marotaba vegetativ sho'r yuvish o'tkazilib turishi kerak;
- b) sug'oradigan suvning mineralizatsiyasi 4-5 g/l bo'lsa, xar 4-5 oddiy sug'orishdan so'ng bir marotaba sho'r yuvilishi bo'lishi kerak;

v) sug'oradigan suvning sho'rliigi 10-12 g/l bo'lsa, u vaqtda zich o'tkazilib, yaxshi ishlaydigan zovur kanallari yordamida xar gal bostirib sug'orish kerak;

g) sug'oradigan suvning mineralizatsiyasi 7-8 g/l bo'lsa, xar ikki sug'orishdan so'ng uchinchi sho'r yuvish sug'orish bo'lishi kerak.

Ko'rsatilganlarga rioya qilmaslik, yuqorida aytganimizdek, og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Xulosa. Respublikamizdagi sho'rlangan tuproqlar quruq iqlimli va tuproq ona jinsi tarkibidagi mineral tuzlar ta'sirida paydo bo'ladi. 2. Sho'rlangan tuproqlar asosan viloyatning qadimdan sug'orilib kelayotgan hamda tekislik mintaqasining och tusli bo'z tuproqlar hududlarida katta maydonni egallaydi. 3. Sho'rlangan tuproqlarning sho'rini yo'qotish uchun yerning sho'rlanish darajasiga qarab, yerlarning tuzi sho'rlanish xaritasi asosida tabaqalashtirib yuvilsa, ekin hosildorligi oshibgina qolmaydi, balki 25 – 30 % suv ham tejaladi. 4. Daladagi pollarning kattaligi tuproqning suv o'tkazuvchanligi, yerning nishabligi, qay darajada tekislanganligiga qarab 0.1 gektardan, 0.5 gektargacha bo'lishi lozim. 5. O'rtacha sho'rlangan yerlar ikki marta, kuchli sho'rlangan yerlar esa 3 marta yuvilishi kerak. Suv quygandan keyin navbatdagi suv bostirilishigacha yengil tuproqda 2 – 3 kun, o'rtacha tuproqlarda 5 – 6 kun va og'ir tuproqlarda 7 – 8 kun o'tishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev.SH. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyati bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild.-Toshkent; O'zbekiston NMIU, 2017-593b.
2. Karimov I.A. "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: Xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari". T "O'zbekiston" 1997 yil. 12-16 bet.
3. Karimov. I.A. Qishloq xo'jaligi taraqqiyoti – to'kin hayot manbai: Birinchi

chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi X sessiyasida so'zlagan
nutqi T: "O'zbekiston" 1998 yil.

4. Biologiya va ekologiyaning dolzarb muammolari mavzusidagi ilmiy-amaliy
anjuman tezislar to'plami. 14 sentyabr 2015 yil Biologiya fanlari doktori,
professor Almatov Karim Tajibaevichning 70 yillik tavalludiga
bag'ishlangan. T.2015 y. 208-211 bet.